

“OILADA ZO’RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLAR PSIXOLOGIYASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI”

Komilova Komila Inomjon qizi

Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928430>

Annotasiya: Ushbu maqolada oilada zo’ravonlikka uchragan ayollarda bir qancha psixologik muammolarning yuzaga kelish sabablari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Oilada zo’ravonlikka uchragan ayollarda dezadaptasiya, stress va psixik taraqqiyotida bir qancha salbiy xolatlarning vujudga kelishi haqida ma’lumot berilgan. Oiladagi zo’ravonlikning va zo’ravonlikdan keyingi holatda shaxsdagi salbiy oqibatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: Oilada zo’ravonlik, dezadaptasiya, adaptasiya, tajavuzkorlik, jabirlanuvchi, tahdid, incubator, katalizator, patologik rashk.

Annotasiya: It is known that women who have been subjected to violence in the family today have a number of psychological problems. Disadaptation, stress, and a number of negative situations may occur in the mental development of women who have experienced violence in the family.

Key words: Family violence, maladaptation, adaptation, aggression, victim, threat, incubator, catalyst, pathological jealousy.

Islom dinidan oldin mavjud bo’lgan Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da oila va nikoh qurish odoblari, ota-onalar va farzandlar munosabati, ularning o’zaro turmush va oiladagi burch, vazifalari, uylanish va kelin tanlash xususida ham bir qator qoidalar belgilab qo’yilgan. Keyinchalik I.Kant, A.Shopengauer, F.Nitshe, E.Dyurkgeym, Z.Freyd va boshqalarning falsafiy qarashlarida ayollar erkinligi chegaralanishi natijasida ularda qaramlik kelib chiqishini, biologik farqlar tufayli jamiyatdagi ikkinchi darajali rolga ega ekanliklari to’g’risida g’oyalarini ilgari surganlar. Yevropada kapitalizmning rivojlanishi natijasida xotin-qizlarni ijtimoiy ishlab chiqarishda o’z o’rniga ega bo’lishiga, ijtimoiy faolligining oshishiga sabab bo’ldi. Gender tengligi g’oyasini rivojlanishi fransuz ma’rifatparvarlari V.Volter, D.Didro, Sh.Monteskyo, J.Russo nomlari bilan bog’liq.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi:

Rossiyalik tadqiqotchi Y.Vorobyova o’z tadqiqotlarida psixologik zo’ravonlikning tabiati, shuningdek, shaxsning o’zi unga ta’sir qilish mexanizmi, zo’ravonlik mavjud yoki yo’qligini hal qilishiga e’tibor qaratadi. Oila kontekstida zo’ravonlik tahlili (M.Veber, R.Dahlem, N.Lukman, M.Kimmel, S.Mills, S.Popova, E.Toftler); jamiyatda shakllangan gender stereotiplari natijasida psixologik

zo'ravonlik, erkakning ayol ustidan hukmronligini kuchaytirishga urinishlarining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari (S.Strays, S.Byrne, M.Palud, E.Zdravomislova, A.Temkina, I.Klyotsina)lar tomonidan tahlil qilingan va o'rganilgan. Psixologik adabiyotlarda "Zo'ravonlik" tushunchasiga turlicha ta'riflar mavjudligi keltirib o'tilgan. Shulardan, Y.P.Ilina, S.S.Mamedova, O.K.Tausinova, M.G.Botova, M.L.Fluri, E.L.Genli, E.G.Krug va uning hamkasblari zo'ravonlikni "O'ziga, boshqa shaxsga, odamlar guruhiga yoki jamiyatga qarshi qaratilgan jismoniy kuch yoki kuch ishlatishning haqiqiy yoki qasddan qo'llanishidir" deb ta'rif berishadi. Buning natijasida jarohatlar, o'lim, psixologik travma yoki turli xil zararlar yuzaga kelishi mumkinligini keltirib o'tganlar. Psixologiyada zo'ravonlik ko'plab nazariy tushuntirishlarni o'z ichiga oladi.

Zo'ravonlik xatti-harakatlarining yuzaga kelishida uning natijasini baholash ham muhim mezonlardan biridir.

Ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lish orqali zo'ravonlikning tarqalishiga ta'sir ko'rsatadi. Zo'ravonlik holatlarida operativ shartlanganlikni yuzaga kelish prinsipi shundan iboratki, "jabrlanuvchi" ning "zo'rovchi" talablariga muvofiqligi zo'ravonlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa keyinchalik ham mazkur xatti-harakatni davom etishiga sabab bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra: Har to'rtinchi oilada oilaviy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Oila ijtimoiy-psixologik inqiroz holatida bo'lsa, undagi nikoh va oila mafkurasi, erkak va ayollarning oilaviy hayotiga qarashlari, oiladagi rollarning taqsimlanishi, er-xotinning sadoqati, turmushning tabiatida zo'ravonlik xolati kelib chiqish ehtimoli ortadi. Bunday psixologik krizis vaziyatlarda ko'pchilik oilalar adaptatsiyani talab qiladigan barcha psixologik qiyinchiliklarni yengishmaydi. Natijada umumiy emotsional keskinlik, tajovuzkorlik darajasi, norozilik kuchayadi, janjal va nizolar tez-tez uchraydi va bu ko'pincha oiladagi zo'ravonlikka olib keladi. Oiladagi zo'ravonlik nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki psixologik jihatdan shaxs psixik taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning dolzarbligi quyidagilardan kelib chiqadi: Psixologik zo'ravonlik fenomenini chuqurroq tushunishning ilmiy va amaliy ehtiyojining mavjudligi, nikoh munosabatlaridagi psixologik zo'ravonlik hodisasini ilmiy tushunish zarurati: turlari, tarqalishi, xavf omillari va boshqalar muammoning dolzarbligini belgilab beradi. Bizningcha, oilada zo'ravonlikning kelib chiqishiga ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklardan tashqari bir qator omillar ham ta'sir qiladi. Oilada o'zaro bir-birini hulq-atvorini, xis-tuyg'ularini nazorat qilib boradigan jarayonlar, vaziyat va xolatlar mavjud.

Zo`ravonlikning psixologik aspektlari quyidagilarni o`z ichiga oladi:

Psixologik ta'sirlar (tahdid, haqorat, haqorat, ortiqcha talablar, ortiqcha tanqid, yolg'on, izolyatsiya, xatti-harakat va tajribani taqiqlash, salbiy baholash, insonning asosiy ehtiyojlarini buzish va boshqalar). Oiladagi zo`ravonlik sabablari (omillari) modellari an'anaviy ravishda quyidagilarga bo`linadi (D.Ivaniek, K. Bron, R. Lang, E. Miller va boshqalar): a) ota-onalarning zo`ravonligiga moyil bo`lgan psixopatik (spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, o`zini o`zi past tutish, ammatizm, kommunikativ qobiliyatsizlik, ijtimoiy izolyatsiya, ijtimoiy, psixologik va psixiatrik muammolar, ruhiy tushkunlik, o`zini tuta bilmaslik, o`z joniga qasd qilish moyilligi, tajovuzkorlik, onaning erta homiladorligi, bolani yo`qotish va va hokazo) va bolalar (prematürite, og'riq, istamaslik, jismoniy va aqliy zaifliklar va boshqalar); b) zo`ravonlikni tushuntiruvchi ijtimoiy, tashqi (ijtimoiy) omillar va sharoitlar (qashshoqlik, kam daromad, ishsizlik, ijtimoiy izolyatsiya va yopiq oila, aholining haddan tashqari ko`pligi, ma'lumot va madaniy darajaning pastligi va boshqalar); v) zo`ravonlikning psixologik va ijtimoiy omillarini birlashtirishga intilayotgan psixosotsial; ushbu modellarda zo`ravonlik omillari tarkibiy, vaziyatli va kommunikativga bo`linadi, ikkinchisi oiladagi zo`ravonlikning asosiy va aniqlovchi belgilaridir: shaxslararo o`zaro munosabatlarning xususiyatlari zo`ravonlikning strukturaviy va vaziyatli omillari uchun "inkubator" yoki "katalizator" dir, ikkinchi holatda esa kuchayish mavjud. Oilaviy zo`ravonlikning asosiy xususiyatlaridan biri vaqt o`tishi bilan takrorlanadigan hodisaligidadir. Oiladagi zo`ravonlikning "surunkali" holatida bir kishi doimo nazorat qilishga harakat qiladi va boshqalarning xatti-harakatlari va his-tuyg'ularini nazorat qilishga urinadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak oilada psixologik zo`ravonlikdan keyin shaxsda; psixologik va ijtimoiy izolyatsiya, yaqinlar tomonidan patologik rashk yoki haddan tashqari g'amxo`rlikning namoyon bo`lishi, oila a`zolariga shaxsiy mulk sifatida qarash, sherikning kun tartibini nazorat qilish, ishga yoki maktabga borishni taqiqlash, ijtimoiy ahamiyatga ega odamlar doirasi bilan ijtimoiy aloqalarni saqlashni taqiqlash kabi holatlar kuzatiladi. Bizningcha, oilada zo`ravonlikni boshdan kechirgan ayollar bilan psixokorreksion mashg`ulotlar olib borish, ulardagi vaziyat bilan bog`liq shaxsiy xavotirlarini kamaytirib, ijtimoiy-psixologik adaptatsiyani ortishiga sabab bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. G`B. Shoumarov, I.O. Haydarov, N. A. Sog`inov, F. A. Akramova, G. Solihova, G. Niyozmetova-Oila psixologiyasi.Toshkent/"Sharq"-2008.-296 b.

2. M.Sultonova. Zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan psixokorreksion mashg'ulotlar olib borish va koping strategiyalar/Metodik qo'llanma.Xiva 2020y- 45 b
3. Д. Э. Синюк, О. А. Павлюковец/ Механизмы психологической защиты, используемые женщинами, перенесшими домашнее насилие.16.02.2017г.360ст.
4. Ильина С.В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств // Вопросы психологии, 1997. — 64- 77 с.
5. Лейкман Л. И. От теории к практике // Кризисный центр для женщин: опыт создания и работы. №5, 2011.С. 56-61.
6. Лысова, А. В. Насилие в семье: учеб. пособие / А. В. Лысова. – Владивосток : Изд-во Дальневост. Ун-та, 2001. – 205 с
7. М.В.Крюкова. Супружеское насилие в отношении женщин как социальная проблема Вестник Нижегородское университета им. Н.И.Лобоческаго. Серия социальнье науки.2011№1(21)с/45-51 с
8. М.В.Крюкова. Супружеское насилие в отношении женщин как социальная проблема Вестник Нижегородское университета им. Н.И.Лобоческаго. Серия социальнье науки.2011№1(21)с/45-51 с

